
Une nouvelle Orchidée du sud de la France : *Dactylorhiza occitanica* sp. nov.

Par Philippe GENIEZ*, Frédéric MELKI**, Thierry PAIN*** et Romieg SOCA****

RÉSUMÉ

La présence, sur une aire géographique assez vaste dans le sud de la France, de plusieurs populations homogènes d'une Orchidée du genre *Dactylorhiza*, ne répondant à la description d'aucune espèce connue à ce jour, conduit à proposer la description d'un nouveau taxon : *Dactylorhiza occitanica* sp. nov. Ses caractères morphologiques, sa répartition et son écologie sont étudiés et comparés à ceux d'espèces apparemment proches. En raison de la vulnérabilité de ses biotopes, il conviendrait de l'inclure dans une liste d'espèces protégées.

SUMMARY

The occurrence of a number of puzzling—but homogeneous—*Dactylorhiza* populations in a fairly wide area in southern France, incites to submit the proposal of a new taxon, namely *Dactylorhiza occitanica* sp. nov. Its morphological features, its distribution and its ecology are compared with those of closely related species. Since its biotopes are quite vulnerable, it should be included on a list of protected plants.

1. INTRODUCTION ET HISTORIQUE

Cette histoire commence le 20 mai 1982, au pied du Pic St. Loup, dans l'Hérault. Ce jour-là, nous eûmes la surprise de rencontrer une population d'Orchidées appartenant au genre *Dactylorhiza* Soó, (1962), dont les caractéristiques ne correspondaient à aucune espèce de notre connaissance. Cette curieuse *Dactylorhiza* fut présentée pour la première fois au public à l'occasion d'une exposition photographique⁽¹⁾. Nous avons alors utilisé la dénomi-

nation provisoire de «*Dactylorhiza incarnata* subsp. *rubra*». Par la suite, nous avons repéré dans d'autres sites des populations de plantes aux caractères identiques ou très proches, dans les départements des Bouches du Rhône et de l'Ardèche. En 1992, un article (Pain, 1992) annonce l'existence de *Dactylorhiza* particulières dans le sud de l'Ardèche et signale l'impossibilité de les déterminer à l'aide des clés alors en usage.

De telles plantes figurent sous diverses dénominations dans les planches d'herbier de l'Institut de Botanique de Montpellier (M.P.U.) :

– Herbier Loret & Barrandon : trois planches conservées à Montpellier au M.P.U., (trois également à l'herbier du Museum d'Histoire

(1) « Les Orchidées sauvages de France », exposition photographique réalisée par Ph. Geniez et P. Escudé, avec le concours de l'AVEN.

naturelle de Paris) sous la dénomination de *Orchis incarnata*. Localités: vers Prades le Lez (Hérault), Lavérune (Hérault); Saint Marcel (à l'est de Montpellier, Hérault).

– Herbar Braun-Blanquet: dénomination: *Orchis incarnata*, *O. elata sesquipetalis*. Localités: Mauguio (Hérault). Peu avant 1950 sous la dénomination de *Orchis praetermissa*. Localités: près de Collias (Gard); marais de Raphèle, près d'Arles (Bouches du Rhône); Mas d'Icard (Bouches du Rhône).

– Herbar Jean de Vichet, une planche conservée au M.P.U. sous le nom d'*Orchis latifolia*; localité: Saint Hippolyte du Fort (Gard).

D'autre part, plusieurs auteurs signalent ces plantes, également sous des dénominations diverses:

– Zitti (1938); sous le nom d'*Orchis praetermissa*: Lavérune, Lattes et Mauguio (Hérault).

– Braun-Blanquet (1951); sous le nom d'*Orchis praetermissa*, dans trois associations végétales de prairies plus ou moins humides à Molinie. Le même auteur (Braun-Blanquet, 1961) donne les stations suivantes, toutes situées dans l'Hérault: chalet d'Espous près de Mauguio, Lunel au bord du canal, Saint Marcel le Neuf et Saint Marcel le Vieux.

– Molinier (1981) sous le nom de *Dactylorhiza elata* subsp. *sesquipetalis*; localités: marais de Raphèle; Tenque; Mas d'Icard, en «coustière»⁽²⁾. Cet auteur signale également ces Orchidées, sous diverses dénominations (*Dactylorhiza incarnata*, *D. majalis* et *D. maculata*), dans une vingtaine

Répartition géographique
de *Dactylorhiza occitanica*

de localités, dont beaucoup sont aujourd'hui disparues, et qui pourraient se rapporter, en partie, à notre *Dactylorhize*.

La diversité des noms employés pour qualifier ces Orchidées suffit à elle seule à montrer combien leur détermination peut s'avérer délicate dès lors que l'on veut leur donner un nom déjà existant. Elle indique aussi que ces plantes possèdent des caractéristiques que l'on peut retrouver séparément chez d'autres taxons. Cependant, lorsque ces caractéristiques sont combinées, elles leur sont propres. Ces originalités morphologiques mais aussi écologiques, comme nous allons le voir, nous conduisent à proposer la dénomination nouvelle de:

Dactylorhiza occitanica sp. nov.
(en français: la *Dactylorhize* occitane)

(2) On appelle «coustières» les zones humides particulières situées généralement en périphérie de la Crau.

Biotope de *Dactylorhiza occitanica*.
Le Fesq, commune de Notre Dame de Londres, locus classicus ; 14.5.1992
photo F. Melki

2. LES PRINCIPAUX CARACTÈRES DE DACTYLORHIZA OCCITANICA

La *Dactylorhiza occitane* est une espèce de taille moyenne, à feuilles non tachetées, plus ou moins pliées en gouttière, dressées, les deux dernières appliquées contre la tige. La hampe florale est d'un allongement moyen; elle est dense et subcylindrique. Les bractées sont vertes suffusées de pourpre et dépassent peu de l'inflorescence. Les fleurs, assez nombreuses, sont de taille moyenne, de teinte dominante rose soutenu. Les sépales latéraux sont le plus souvent étalés. Le labelle est assez nettement trilobé, et étalé à plié. Les dessins du labelle sont constitués de lignes, de tiretés et/ou de points dessinant le plus souvent au moins une boucle. L'épéron est épais, conique. La floraison s'étale, selon les sites et les

années, de fin avril à fin juin. Les stations actuellement connues se trouvent dans des prairies humides à détrempées situées au milieu de zones sèches méditerranéennes.

Le nombre chromosomique ($2n = 80$), déterminé par J. L. Gathoye, indique que cette orchidée est tétraploïde.

3. COMPARAISON AVEC LES AUTRES TAXONS POUVANT LUI RESSEMBLER

La *Dactylorhiza occitane* ressemble, tout au moins superficiellement, à *Dactylorhiza incarnata* (par ses longues feuilles pliées en gouttière), à *D. elata* s.l. (par la couleur de ses fleurs et un port parfois semblable chez certains spécimens) et à *D. praetermissa* (par son port général, par la forme et la densité de son inflores-

Caractères morphologiques utiles pour distinguer *Dactylorhiza occitanica* de *D. praetermissa*, *D. elata* et *D. incarnata*.

Espèces Caractères	<i>D. occitanica</i>	<i>D. praetermissa</i>	<i>D. elata</i>	<i>D. incarnata</i>
Hauteur de la plante	20 - 50 cm	25 - 80 cm	25 - 100 cm	15 - 80 cm
Port des feuilles	dressées à obliques	obliques à étalées	plus ou moins dressées	dressées et appliquées contre la tige
Niveau supérieur des feuilles	atteint parfois la base de l'inflorescence	atteint parfois la base de l'inflorescence	n'atteint pas l'inflorescence	dépasse souvent la base de l'inflorescence
Bractées	dépassent peu de l'inflorescence	dépassent souvent nettement de l'inflorescence	dépassent souvent nettement de l'inflorescence	dépassent fortement de l'inflorescence
Densité de l'inflorescence	dense	dense	plus ou moins lâche	dense
sépales latéraux	le plus souvent non maculés	le plus souvent non maculés	parfois maculés	maculés
forme du labelle	trilobé, et étalé à plié	entier à faiblement trilobé, étalé, à marges récurvées	subentier à faiblement trilobé, souvent plié longitudinalement	petit, étroit, souvent plié longitudinalement
dessins du labelle	lignes, tiretés et/ou points, formant souvent des boucles	surtout punctiformes	boucle entourant des lignes verticales	boucle entourant des points

cence, et par la couleur de ses fleurs). Elle partage également avec toutes ces espèces les caractères suivants : tige creuse, feuilles généralement non tachetées, fleurs à dominante rose.

Cependant, elle s'en différencie par les caractères suivants (cf. tableau) :

– de *D. incarnata*, elle se distingue par des feuilles atteignant rarement ou à peine la base de l'inflorescence, par des fleurs plus grandes et de couleur plus soutenue, par un labelle assez nettement trilobé dont la largeur dépasse la hauteur, et par son

nombre chromosomique différent ($2n = 40$ pour *Dactylorhiza incarnata*, $2n = 80$ pour *D. occitanica*, *D. elata* et *D. praetermissa*, Kerguelen, 1994).

– de *D. elata*, par une hauteur maximale beaucoup plus faible, par une stature le plus souvent moins élancée, par des feuilles proportionnellement plus longues par rapport à la hauteur totale de la plante, lesquelles atteignent parfois la base de l'inflorescence et sont plus nettement pliées en gouttière ; l'inflorescence est souvent plus dense et plus conique,

Dactylorhiza occitanica
Lablachère ; 14.5.1994
photo Th. Pain

le labelle généralement plus étalé et plus nettement trilobé, avec des dessins moins linéaires.

– de *D. praetermissa*, par des feuilles plus nettement dressées, par un labelle trilobé et de forme différente : il n'est en effet jamais entier, ni sub-

rhomboïdal, et ses marges ne sont pas récurvées ; les dessins du labelle, plus variés, ne sont pas uniquement punctiformes. L'entrée de l'éperon est subtriangulaire et non circulaire.

4. L'ÉCOLOGIE DE *DACTYLORHIZA OCCITANICA*

L'écologie de ce taxon semble assez caractéristique. Cette Orchidée croît en populations généralement denses, dans des prairies de fauche humides à détrempeées de l'automne à la fin du printemps, mais sèches en été. La déclivité est nulle ou faible, et les sols sont alcalins (calcaire, marnes ou alluvions), même si l'eau qui les arrose peut descendre d'horizons gréseux ou schisteux, donc acides. Les stations de *Dactylorhiza occitanica* se situent sous climat méditerranéen ; elles sont isolées au sein de zones de garrigue de chênaie pubescente ou de coussous⁽³⁾. Leur altitude s'échelonne de 0 à 250 m (400 m pour la station de Bordezac). La floraison s'étale de fin avril à fin juin.

Braun-Blanquet (1951) donne cette espèce (sous le nom d'*Orchis praetermissa*) comme caractéristique des associations de prairie humide à Molinie.

Elle cohabite rarement avec d'autres espèces du genre *Dactylorhiza*. Le seul cas que nous ayons relevé concerne la station de Bordezac, dans le Gard où *D. occitanica* côtoie *D. maculata*. En revanche, son aire générale de distribution recouvre une partie de celles de *D. elata*, *D. majalis* et

(3) On appelle « coussous » les zones sub-steppeiques caractéristiques de la Crau.

D. maculata sans qu'il existe, à notre connaissance, de stations ou d'individus morphologiquement intermédiaires. Seuls quelques hybrides avec *Dactylorhiza maculata* ont été observés à Bordezac. Cette dernière espèce pousse à l'ombre, à 50 m de la colonie de *D. occitanica*. Cette situation sympatrique explique peut-être l'existence d'individus à feuilles tachetées chez *D. occitanica*. Il est vrai cependant que plusieurs espèces à feuilles non maculées du genre *Dactylorhiza*, en particulier *D. incarnata*, *D. elata* et *D. praetermissa*, présentent des variétés à feuilles tachetées.

5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE *DACTYLORHIZA OCCITANICA*

La *Dactylorhiza* occitane semble endémique du Midi méditerranéen français. Elle est à l'heure actuelle connue de façon certaine dans les départements de l'Hérault (un ensemble de stations proches les unes des autres, au nord du Pic St. Loup), des Bouches du Rhône (au moins une station, au marais de Raphèle), du nord-est du Gard (quatre stations) et du sud de l'Ardèche (sept stations) (cf. carte 1).

Liste des stations de *Dactylorhiza occitanica*.

(1) : stations actuelles; (2) : stations anciennes (présence actuelle à confirmer).

Hérault :

- commune du Mas de Londres, plusieurs stations réparties sur environ 2 km² (1)
- Lunel, au bord du canal (Braun-Blanquet, 1961) (2)

Dactylorhiza occitanica. Le Fesq, commune de Notre Dame de Londres, locus classicus; 14.5.1992
photo F. Melki

- Chalet d'Espous, près de Mauguio (Braun-Blanquet, 1961) (2)
- St. Marcel le Neuf et St. Marcel le Vieux, près de Mauguio (Braun-Blanquet, 1961; herbier Loret & Barrandon) (2)
- Prades le Lez (herbier Loret & Barrandon) (2)
- Lavérune (Zitti, 1938; herbier Loret & Barrandon) (2)
- Lattes (Zitti, 1938) (2)

Gard :

- Barjac (1)
- Bordezac (1)
- St. Julien des Fumades (1)
- St. Just et Vacquières (1)
- Collias (herbier Braun-Blanquet) (2)

Dactylorhiza occitanica.
 St. Hippolyte, Marais de Raphèle,
 commune d'Arles; 15.5.1987
 photo F. Melki

– St. Hippolyte du Fort (herbier Jean de Vichet) (2)

Ardèche :

– Alba la Romaine (1)
 – Lablachère, 2 stations (1)

– Gras (1)
 – La Chapelle sous Aubenas (1)
 – St. André de Cruzières (1)
 – St. Jean de Centenier (1)

Bouches du Rhône :

– marais de Raphèle (1)
 – Mas d'Icard, bordure ouest de la Crau (Molinier, 1981; herbier Braun-Blanquet) (2)
 – Tenque, bordure ouest de la Crau (Molinier, 1981) (2)

6. DESCRIPTION DE L'HOLOTYPE

Plante haute de 34,3 cm; **Feuilles** non maculées, au nombre de 6, engainantes, pliées en gouttière, dressées et, pour les feuilles du haut, plus ou moins appliquées contre la tige.

Première feuille: 3,8 par 1,3 cm; plus grande largeur au milieu

Deuxième feuille: 8,1 par 1,6 cm; plus grande largeur au milieu

Troisième feuille: 9,2 par 1,5 cm; plus grande largeur vers la base

Quatrième feuille: 8,1 par 1,3 cm; plus grande largeur vers la base

Cinquième feuille: 6,2 par 1,1 cm; plus grande largeur vers la base

Sixième feuille: 3,6 par 0,6 cm; plus grande largeur vers la base

Bractées ne dépassant peu ou pas de l'inflorescence, vert suffusé de violacé, à marges pourpre violacé.

Première bractée: 2,5 par 0,6 cm.

Dernière bractée: 1,2 par 0,3 cm

Ovaire 10,5 mm de longueur;

Fleurs au nombre de 13, toutes épanouies, de couleur dominante rose vif, ne dégageant aucune odeur particulière. **Sépales** étalés, de teinte rose violacé; **Labelles** trilobés, de couleur rose violacé avec des motifs pourpre

violacé composés de tiretés et points délimitant des arrondis; lobes latéraux étalés et légèrement récurvés; lobe médian faible. **Éperons** de couleur rose, coniques, à base large, bossus et coudés dans leur partie supérieure, des deux tiers (fleurs du bas) de même longueur que l'ovaire (fleurs du haut).

Dimensions de la septième fleur (en partant du bas):

labelle de 8 mm par 12 mm

éperon de 8 mm de long et de 3 mm (diamètre vertical) par 2 mm (diamètre horizontal) de large.

7. DIAGNOSE LATINE

Dactylorhiza occitanica Geniez et al., sp. nov.

Planta (12) 20-50 cm alta; caulis cavus, infra inflorescentiam 6 mm crassus. **Folia** 7-8 (in quibus bractei-formes 2), canaliculata ad carinata, ± erecta, prope basin latiora, oblonga ad lanceolata, acuta, immaculata; folium secundum 12-15 cm longum, 3-4 cm latum, superius basin inflorescentiae adtingens. **Inflorescentia** densa, 6-8 cm longa, 20-50 flora; bractee saepe quam flores breviores. **Flores** magni, ± fusco-violaceo-rosei. Sepala lateralia directa. Dorsale sepalum et petala in galeam conniventia; labellum circum jugulum album, purpuratis lineolis et cirro vel cirris ornatum, trilobatum, saepe in medio restrictum, lobis lateralibus oblique retrorsum reductis, marginibus integris. Labellum ± 11 mm longum et 12 mm latum, lobo mediano 2-4 mm longo et 3 mm lato. Calcar subconicum, quam ovarium brevius, leviter incurvatum, basi ± 2,5 mm crassum.

Holotypus: Gallia, divisio Hérault, propre vicum Pic Saint Loup, alt.

Tige feuillée de *Dactylorhiza occitanica*
Lablachère; 14.5.1994
photo Th. Pain

185 m, 8.6.1987; leg. Ph. Geniez et F. Melki in Herbario de l'Institut Botanique de Montpellier (M.P.U.); N° GM. 8706

Étymologie: originaire d'Occitanie, c'est-à-dire des régions de langue d'Oc (sud de la France).

Nom français: la Dactylorhize occitane.

8. DESCRIPTION

Plante haute de (12) 20 à 50 cm, d'aspect plus ou moins trapu, pourvue de 6 à 7 feuilles, dont 2 bractéiformes. Tige creuse, d'environ 0,6 cm sous la base de l'inflorescence. Feuilles oblongues à lancéolées, canaliculées à carénées, pliées en gouttière,

Dactylorhiza occitanica
 Ardèche, Lablachère ; 14.5.1994
 photo Th. Pain

obliques à dressées, celles du haut plus ou moins appliquées contre la tige. Deuxième feuille longue de 8 à 15 cm de longueur et de 1,6 à 4 cm de largeur, à largeur maximale située dans le tiers inférieur ou vers la moitié de sa longueur. Sommet de la dernière feuille atteignant assez souvent la base de l'inflorescence. Inflorescence dense, cylindro-conique, longue de 6 à 8 cm, composée de 15 à 40 (50) fleurs. Bractées dépassant peu ou pas de l'inflorescence. Fleurs grandes, de couleur rose violacé plus ou moins foncé. Sépales latéraux étalés. Sépale dorsal et pétales

connivents en casque. Labelle tirant vers le blanc autour de la gorge de l'éperon, de teinte rose violacé dans ses autres parties et parcouru de tiretés et lignes pourpre violacé formant une ou deux boucles concentriques plus ou moins visibles. Il est plus ou moins pincé au milieu dans le sens de la longueur, trilobé, à lobe médian ne dépassant pas les latéraux, lesquels peuvent être plus ou moins rabattus obliquement vers l'arrière. Labelle long de 0,8 à 11 mm et large de 1 à 1,2 cm de large, à lobes latéraux longs d'environ 0,8 à 1 cm et lobe médian long de 0,2 à 0,4 cm et large d'environ 0,3 cm. Éperon subconique plus court à aussi long que l'ovaire, très légèrement incurvé le long de l'ovaire, long de 0,8 à 1 cm, épais 0,2 à 0,3 cm. Espèce tétraploïde (nombre chromosomique: $2n = 80$).

Espèce poussant en populations denses, fleurissant de fin avril à fin juin.

9. LA DACTYLORHIZE OCCITANE EST-ELLE MENACÉE ? CONCLUSION.

Nous n'avons pas encore observé le (ou les) pollinisateur(s) de cette espèce. Cependant, le taux de fécondation est élevé, comme au sein de beaucoup de populations de *Dactylorhiza*.

En revanche, le fait que les stations se trouvent à basse altitude, dans des régions de plaine, le plus souvent à proximité des axes routiers, rend ses populations très vulnérables. Dans l'ensemble de la France, on assiste à une régression dramatique des prairies humides de fauche. Labours, drainages, amendements,

urbanisation font de beaucoup d'espèces du genre *Dactylorhiza* des plantes à la survie précaire. En région méditerranéenne où ce type de milieu est naturellement rare, le tableau est encore plus sombre. Par ailleurs, l'arrêt de la fauche consécutif à la déprise agricole généralisée risque de conduire à la fermeture progressive de la strate végétale et à la disparition « naturelle » des biotopes de *Dactylorhiza occitanica*.

Cette espèce étant, de plus, vraisemblablement endémique de notre pays et possédant une aire de répartition limitée ainsi qu'un petit nombre de stations, il nous paraît nécessaire que *Dactylorhiza occitanica* soit inscrite rapidement sur une liste d'espèces protégées. La révision, actuellement en cours, de la liste nationale est peut-être une opportunité à saisir, d'autant plus qu'aucune espèce du genre *Dactylorhiza* n'est actuellement protégée au plan national. De surcroît, cette espèce, malgré son aire restreinte, est présente sur trois régions françaises (Languedoc-Roussillon, PACA⁽⁴⁾, Rhône-Alpes) dont deux possèdent déjà une liste régionale.

En attendant, il appartient à tous les acteurs concernés par la protection de la nature, d'attirer l'attention des propriétaires, des collectivités et des services de l'État compétents sur la nécessaire protection et gestion des biotopes de cette belle méditerranéenne.

REMERCIEMENTS

Nous remercions ceux qui nous ont aidés pour cette publication, en particulier: Lucette et Guy Miran, Françoise Rouquette et Georges Méjean, Jean-Louis Gathoye, Daniel Tyteca, Bernard Descoings, Henri Castel, Philippe Durand, Solange Esnault, Jean-Marc Lewin.

* Le Verteil, 34130 Aunes

** 5, rue du Tunnel, 75019 Paris

*** 88, boulevard Héloïse,
95100 Argenteuil

**** Route des Cévennes,
34380 St Martin de Londres

(4) PACA = Provence, Alpes, Côte d'Azur.

BIBLIOGRAPHIE

BRAUN-BLANQUET, J., 1951. – *Les groupements végétaux de la France méditerranéenne*. CNRS Montpellier et Direction de la Carte des Groupements Végétaux de l'Afrique du Nord éd.: 297 p. + 16 pl.

BRAUN-BLANQUET, J., 1961. – Contribution à la flore de Montpellier, I. *Communication S.I.G.M.A.* n°155

KERGUELEN, M., 1994. – *Index synonymique étendu de la Flore de France*. Édité sous disquette

MOLINIER, R., 1981. – *Catalogue des plantes vasculaires des Bouches du Rhône*. Mus. Hist. Nat.. Marseille éd.: 375 p.

PAIN, Th., 1992. – À vos notes! L'Orchidophile 104: 251-252.

ZITTI, R., 1938. – Recherches sociologiques sur le *Molinietum mediterraneum* de la plaine languedocienne. *Communication S.I.G.M.A.* n° 66